

Compreensão e fala funcional: Déficits Semânticos na Linguagem de Indivíduos com Transtorno do Espectro Autista

Janaina Pereira DANIEL
Professora da Educação Básica
E-mail: janaina.daniel@professor.pb.gov.br
(SEED/PB)

Resumo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição que se manifesta nos indivíduos ainda na primeira infância, sendo um dos pilares desta condição a existência de prejuízos permanentes na linguagem, comunicação e interação social, bem como a prevalência de interesses restritos e repetitivos. A partir do não alcance dos marcos de desenvolvimento da fala e linguagem é possível pensar na possibilidade de um transtorno em um bebê ou criança pequena e, na imensa maioria das vezes, o primeiro sinal ou o sinal mais evidente do transtorno do espectro do autismo é justamente o atraso na fala, como também na linguagem não verbal. Desse modo, tal condição compromete a autonomia e comunicação desses indivíduos, principalmente quando associada a outras condições comórbidas, como por exemplo a deficiência intelectual (DI). É possível afirmar que os déficits de linguagem em indivíduos com TEA perpassam e influenciam esses aspectos citados, sendo a linguagem tão importante para autonomia e funcionalidade dos seres humanos. O objetivo desse trabalho é fazer uma revisão narrativa de como os déficits de linguagem em indivíduos autistas verbais comprometem o uso funcional dessa linguagem. Os trabalhos revisados serão aqueles que abordam as questões de interpretação literal e compreensão de metáforas por esses indivíduos. Nesse sentido, através da revisão desses trabalhos poderemos fazer uma reflexão de como se dá a compreensão desses aspectos na linguagem de pessoas com autismo, sobretudo reunindo estudos que abordem aspectos semânticos pragmáticos e sua apresentação na linguagem receptiva e expressiva (compreensão e fala) de indivíduos autistas.

Palavras-chave: Literalidade. Metáfora. Autismo. Compreensão

Abstract

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a condition which manifests itself in individuals during early childhood and one of the pillars of this condition is the existence of permanent damages in language, communication and social interaction as well as the prevalence of restricted and repetitive interests. From the failure to reach the developmental milestones of speech and language, it is possible to think about the possibility of a disorder in a baby or young child and, in the vast majority of cases, the first sign or the most evident sign of autism spectrum disorder is precisely the delay in speech and non-verbal language. Thus, this condition compromises the autonomy and

communication of these individuals, especially when associated with other comorbid conditions, such as intellectual disability (ID). It is possible to affirm that language deficits, in individuals with ASD, permeate and influence these aspects mentioned since language is so important for the autonomy and functionality of human beings. The aim of this study is to conduct a narrative review of how language deficits in verbal autistic individuals compromise the functional use of this language. The reviewed studies will be those which address the issues of literal interpretation and comprehension of metaphors by these individuals. In this sense, through the review of these studies we will be able to reflect on how the comprehension of these aspects occurs in the language of people with autism, especially by gathering studies that address pragmatic semantic aspects and their presentation in the receptive and expressive language (comprehension and speech) of autistic individuals.

Keywords: Literality. Metaphor. Autism. Comprehension

Introdução

A comunicação funcional e eficiente é indispensável para a construção e manutenção das relações interpessoais e quando alguma condição ou transtorno provoca alterações em áreas como a linguagem, esses prejuízos implicam numa inabilidade na compreensão do discurso, conseqüentemente prejudicando a interação verbal. Além da linguagem, no transtorno do espectro autista, outros aspetos do neurodesenvolvimento são comprometidos, como por exemplo a interação social. Podemos observar ainda que indivíduos que estão dentro do transtorno do espectro autista apresentam alterações comportamentais decorrentes desta condição e que vários outros fatores influenciam em tais alterações, dentre as quais podemos citar os prejuízos de funções executivas (flexibilidade cognitiva, por exemplo), dificuldade em compreender a teoria da mente e o controle inibitório, o que muitas vezes gera um diálogo rígido e descontextualizado.

Os deficits semânticos na compreensão da linguagem de pessoas com autismo será tratado nesse artigo a partir de uma revisão da literatura a respeito do tema. Os deficits permanentes na comunicação são um dos dos pilares do TEA (transtorno do espectro autista) de acordo com o DSM 5 que é o manual diagnóstico estatísticos de transtornos mentais e de acordo com esse documento os déficits na comunicação de pessoas autistas varia de pessoa para pessoa e de acordo com o nível de suporte de que esta pessoa com autismo necessita para viver de maneira funcional.

Suporte é o termo mais atual utilizado para se referir ao nível ajuda que uma pessoa com autismo necessita para desempenhar tarefas do dia a dia, nas diferentes esferas do seu desenvolvimento. Desse modo, temos a classificação do transtorno do espectro autista em níveis um, dois e três de acordo com a necessidade maior e menor de suporte.

Autista nível um de suporte são aquelas pessoas que possuem uma boa habilidade de comunicação, autonomia e por isso demandam uma pequena necessidade de ajuda nas suas atividades cotidianas. Autismo nível dois, que a um tempo atrás era

conhecido como autismo moderado englobam pessoas com necessidade de suporte maior do que os autistas nível um. Nesses casos as dificuldades de comunicação e interação social se apresentam de maneira mais intensa e essas pessoas geralmente necessitam um pouco mais de ajuda. Já existe, nesses casos, um prejuízo considerável na autonomia do indivíduo. Por último temos o anteriormente chamado autismo severo, hoje denominado autismo nível três de suporte. Para essas pessoas até mesmo as atividades de vida diária (autocuidado) são tarefas difíceis de serem executadas e de forma geral apresentam prejuízos na cognição, desenvolvimento motor, comportamento e principalmente na linguagem e interação social, que para essas pessoas constitui uma atividade extremamente desafiadora.

Lembramos ainda que o transtorno do espectro do Autismo, sobretudo nos níveis dois e três costumam vir acompanhados de condições associadas a que chamamos de comorbidades e tais condições dificultam ainda mais o desenvolvimento e aquisição de habilidades pelos autistas. Dentre as comorbidades encontradas no transtorno do espectro autista estão: Deficiência intelectual, transtorno do processamento sensorial, distúrbios de sono, seletividade alimentar, transtorno de linguagem, entre outros.

Nos últimos anos a quantidade de diagnósticos de autismo e transtornos globais de desenvolvimento (TGB) vem aumentando consideravelmente e se faz necessário, cada vez mais, compreendermos de que maneira se dá compreensão da linguagem por essas pessoas, uma vez que há um senso comum em afirmar que autistas compreendem a linguagem de forma literal, não obtendo sucesso na conversação, já que esta exige o domínio da língua numa perspectiva pragmática. Como já foi dito as dificuldades na comunicação e interação social fazem parte dos pilares que constituem esse transtorno, porém nos interessa investigar quais são as circunstâncias desses déficits, dessa conversação, qual o contexto, qual o nível de suporte desse autista e em quais ambientes esses déficits foram verificados.

Aspectos Teóricos

É importante deixar claro que o Autismo, sendo um espectro amplo, se manifesta de maneira distinta nos indivíduos que possuem essa condição e há, nos estudos sobre transtorno global de desenvolvimento, uma unanimidade em afirmar que cada indivíduo autista é único e que o comprometimento na linguagem, interação e comportamento de pessoas com autismo varia de pessoa para pessoa de acordo com o grau de comprometimento do neurodesenvolvimento de cada um. Desse modo é preciso analisar como os trabalhos no âmbito da compreensão da linguagem abstrata e metáforas são sistematizadas levando em conta as dificuldades comuns do transtorno do espectro do autismo (TEA) e as singularidades tão diversas que compõem as pessoas dentro do amplo espectro do autismo. A partir da revisão bibliográfica desses temas traçaremos hipóteses de estudos que possam indicar algumas particularidades na compreensão da linguagem não literal por esses indivíduos.

A Linguística Cognitiva estuda a relação entre linguagem e a cognição humana, assim procuram mostrar como as relações entre linguagem, memória, pensamento, percepção e os processos cognitivos em geral influenciam nas relações e construção de sentido. A linguística cognitiva, ao passo que tenta explicar como o cérebro humano

processa e compreende a linguagem nos ajuda a compreender como sentidos e significados são construídos a partir de nossas experiências, experiências essas que são ancoradas em vivências sensoriais e motoras (corporais). Dentro desse panorama temos a semântica cognitiva que estuda como os significados são construídos a partir de dessa concepção de linguagem como um produto de experiências corpóreas. Dessa maneira, procuramos, nesse artigo, encontrar trabalhos que abordem a questão da compreensão da linguagem de pessoas com Autismo a partir de uma dimensão sociocognitiva da linguagem.

A dimensão da compreensão da linguagem de indivíduos com Autismo será interpretada aqui pela sua capacidade de compreensão dos significados não literais, como por exemplo, a interpretação das metáforas e de significados abstratos. A definição do conceito de metáfora aqui abordada vai além da sua visão tradicional e privilegia os trabalhos desenvolvidos a partir de outras perspectivas linguísticas, como a da linguística cognitiva, baseados na abordagem de Lakoff e Johnson. Para esses autores a metáfora é primariamente cognitiva, fazendo parte de sistema conceitual, que vem a ser ancorado tanto em experiências sensório-motoras, como socioculturais do indivíduo, e que é atualizada nos usos cotidianos da linguagem. (Lakoff e Johnson, 2002). Essa concepção refuta a concepção clássica da metáfora, aquela na qual ela aparece como um elemento expressivo da língua.

Trabalhos relacionados à temática

Na maioria dos trabalhos que envolvem a compreensão de sentido e os aspectos não literais da linguagem é comum encontrarmos a ideia de que os indivíduos com autismo possuem uma falha ou uma dificuldade na interpretação da linguagem abstrata. Haveria, nesse sentido, um consenso de que esses indivíduos não conseguem compreender, de maneira eficaz, os aspectos pragmáticos da linguagem.

A partir de uma busca em portais de textos escritos em língua portuguesa, tais como portal da Capes e Scielo encontramos artigos que procuram entender como se dá a compreensão da linguagem de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) através da sua capacidade de compreender metáfora e linguagem não literal, encontramos ainda, nos textos pesquisados, questões sobre ecolalias, multimodalidade e por fim questões associadas ao capacitismo.

Logo em seguida fizemos uma sistematização das informações coletadas para refletir como se dá a natureza da falta da compreensão da linguagem pragmática por pessoas autistas. Abaixo segue um resumo dos resultados da busca pela temática: Metáforas, compreensão, literalidade, autismo.

Autores: Barros, I., Fonte, R., & Souza. Texto: *Ecolalia e gestos no autismo: reflexões em torno da metáfora enunciativa.*

Autores: Bandeira e Ildebrand (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Periódico: Caminhos em Linguística aplicada. Texto: *A compreensão de metáfora por estudantes com transtorno do espectro autista de alto funcionamento.*

Autores: Leon e al. (Universidade Federal do Rio Grande do Sul): Texto: *A especificidade da compreensão metafórica em crianças com autismo.*

Autores: Panciera e al. (Universidade Federal de São Paulo), Texto: *Cognição social e pragmática da linguagem: estudo com crianças autistas.*

Autores: Leite, Nicodemos e Costa do Rego: (Universidade Federal da Paraíba). 30º congresso brasileiro de fonoaudiologia. Texto: *Compreensão de Metáforas por Indivíduos com Ttranstorno do Espectro do Autismo em fase de aquisição da linguagem*

Durante o período de coleta foi observado que quando se trata de aspectos ligados ao TEA, além da linguagem temas como a dimensão social dessa linguagem aparecem de forma frequente nos textos, isso por que essa é uma área bastante afetada pelo transtorno.. Apesar de apresentarem perspectivas teóricas diferentes esses textos perpassam questões que envolvem a pragmática e a compreensão da linguagem de pessoas com autismo.

A compreensão da linguagem por pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo: Algumas discussões.

Sabemos que o comprometimento da linguagem está presente no (TEA) sendo um pilar importante no diagnóstico desse transtorno, Porém indivíduos com diagnóstico de autismo apresentam maiores ou menores dificuldade com a linguagem e essas dificuldades abarcam desde indivíduos não oralizados (não verbais) até indivíduos que apresentam uma excelente capacidade comunicativa. Há, no entanto, mesmo em idndivíduos que não apresentaram atraso na fala,alguma dificuldade de compreensão de sentido em contextos conversacionais. Dentre as razões para que isso ocorra dentro do transtorno do espectro do autismo podemos citar o desenvolvimento cognitivo, dificuldades na comunicação social e preferência por regras e estruturas, nessa última a utlização da linguagem figurada pode fazer com que o a linguagem figurada pareça confusa ou ambígua para o indivíduo autista.

A pragmática por sua vez consiste no indivíduo compreender um significado de maneira contextualizada partir de inferências, ironias, metáforas, pressupostos, linguagem não verbal, nuances contextuais, entre outros fatores. A compreensão da linguagem não literal se instaura, portanto, a partir de uma construção de sentido apropriada à intencionalidade do falante por parte do interlocutor.

Partindo da hipótese de que a maioria dos estudos sobre literalidade e compreensão de metáforas chega a um entendimento de que existe uma falha ou dificuldade de compreensão de linguagem abstrata por pessoas autistas, e de que essa falha é decorrentes do comprometimento da linguagem desses indivíduos iremos tentar compreender melhor como essa dificuldade se delineia na linguagem dos autistas. O

ponto de partida consiste exatamente em fazer essa revisão bibliográfica teórica para a partir dela entender melhor os aspectos linguísticos e cognitivos envolvidos na compreensão da linguagem de pessoas com autismo para a partir daí tentar estabelecer novos paradigmas na compreensão da relação entre compreensão, literalidade, metáforas e autismo.

Os textos analisados não apresentam um único modelo de análise, bem como os grupos de participantes das pesquisas não apresentam a mesma idade. Encontramos ainda perspectivas diferentes acerca da metáfora. Não há, ainda, em alguns documentos, o esclarecimento acerca do nível de suporte dos participantes, a idade do diagnóstico e se os participantes foram submetidos a intervenção precoce ou tardia com equipe multidisciplinar.

No texto de Barros, Fonte e Souza encontramos como base teórica a metáfora enunciativa como postulada em Benveniste (2006, p.82) O autor defende que há subjetividade e singularidade em cada ato de discurso. A língua, na perspectiva benvenistiana, deve ser considerada no momento que o sujeito que fala, através do ato enunciativo, se refere ao mundo. (Benveniste, 2006 in Barros, Fontes e Souza).

Para Barros, Fonte e Souza a metáfora enunciativa pode ser encontrada no autismo através da observação entre a ecolalia (repetição imediata ou tardia de enunciados), e gestos. Na perspectiva dos autores a ecolalia funciona não apenas como uma repetição, mas deve ser interpretada levando em conta todas as manifestações enunciativas desses indivíduos. Dessa forma a ecolalia pode ser vista como uma metáfora enunciativa.

Os autores Bandeira e Ildebrand, em seu texto denominado “A compreensão de metáfora por estudantes com transtorno do espectro autista de alto funcionamento” objetivam desenvolver e refletir sobre estratégias de ensino e inclusão através da investigação sobre a compreensão pragmática da linguagem de estudantes com autismo. Nesse estudo o grupo pesquisado foi constituído por estudantes com autismo de alto funcionamento. Os testes foram preparados a partir da aplicação do processo de mesclagem como indica a teoria dos espaços mentais de Fauconnier (1994) , in Bandeira e Ildebrand (2024). O trabalho parte do pressuposto de que esses estudantes possuem limitações na compreensão de metáforas.

A metáfora é um componente importante da linguagem, tomada nesse trabalho não como apenas um adorno, mas como parte de nossas experiências motoras e sensoriais. Desse modo a compreensão da linguagem não literal em contexto comunicativo diz muito sobre a dimensão da compreensão discursiva de uma língua. Assim sendo, Bandeira e Ildebrand ao tratar da compreensão da metáfora por alunos autistas de auto funcionamento (TEAAF) e sem deficiência intelectual (DI), delineia o percurso para a compreensão da metáfora de acordo com os seguintes passos:

Ativação de espaços mentais, categorização das palavras-chave, Seleção e subtração de conceitos, Projeção de contrapartes entre espaços-fonte, Identificação e

produção, Espaço-mescla. De acordo com esse estudo a dificuldade encontrada pelos indivíduos com TEAAF se dá pela dificuldade desses alunos de compreenderem a relação entre diferentes domínios conceituais. Bandeira e Ildebrend (2024), Sendo assim a compreensão do enunciado não subjaz à compreensão do sentido de maneira superficial. Para esse estudo a linguagem dos alunos com autismo de auto funcionamento apresenta-se limitada principalmente do ponto de vista semântico e pragmático.

Em seu artigo intitulado “A especificidade da compreensão metafórica em crianças com autismo” Leon et al inicia a discussão que os sujeitos com transtornos globais de desenvolvimento não conseguem compreender metáforas, porém, ainda segundo as autoras a maioria das pesquisas desconsidera as possíveis diferenças entre metáforas (por exemplo, as metáforas podem ser convencionais ou originais, primárias ou complexas), o que pode enviesar os resultados. A partir daí os autores delineiam o conceito de metáfora para depois delimitar o conceito de TGB e por último revisar textos que tratam da compreensão de metáforas.

A perspectiva da metáfora adotada pelas autoras é a da linguística cognitiva, a qual considera a metáfora como uma questão cognitiva central e não como um fenômeno linguístico periférico.(Leon *et al*, 2007). Desse modo a metáfora deixa de ser vista como um simples adorno que tem a finalidade de conferir uma maior expressividade a fala. Dois dos principais postulados da linguística cognitiva são a existência de mecanismos gerais que regem tanto o conhecimento lingüístico, quanto o pensamento e outras capacidades cognitivas (Leon *et al*, 2007).

Após a explicação acerca da delimitação da concepção de metáfora encontramos no texto acima citado as autoras fazem um esclarecimento sobre Autismo e o insere, de acordo com o DSM-IV-TR, APA, 2002, como um transtorno global de desenvolvimento e faz menção a outros transtornos globais de desenvolvimento listados nesse documento. É importante lembrar que o DSM manual de doenças mentais é periodicamente atualizado pela associação americana de psiquiatria (APA) e sua última versão se refere ao DSM-5-TR (REVISADO) no ano de 2022. Esse texto é uma atualização do documento de 2013 (DSM-5).

Por fim as autoras abordam em seu texto estudos que utilizam outras teorias e usam experimentos para verificar a compreensão de metáforas. Dentre esses estudos estão os de Grice (1997), Happé (1993), Dennis *et al* (2001). Nos chama atenção a menção que as autoras fazem sobre o trabalho de Adachi e Cols. (2004) que investigou a compreensão de metáforas no contexto sarcástico e incluiu no grupo de investigação indivíduos com TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade). Os resultados desse estudo mostraram que ambos os grupos tiveram dificuldades na compreensão de metáforas.

No texto de Leite, Nicodemos e Costa do Rego, intitulado “Compreensão de Metáforas por Indivíduos com Ttranstorno do Espectro do Autismo em fase de aquisição da linguagem” os autores discorrem, a princípio, sobre a natureza e

sintomatologia do TEA e mais uma vez afirmam, logo de início, o consenso de que o uso da linguagem figurada se constitui ineficiente por indivíduos com esse transtorno.

Encontramos em Siqueira et al, citado por Rodrigues Leite, Nicodemos e Costa do Rego que para entender como se dá a compreensão da linguagem figurada de pessoas com autismo o fenômeno mais estudado foi a metáfora, porém a falta de definição do conceito de metáfora nos artigos levou a inconsistências metodológicas, Siqueira et al (2016), citado por Rodrigues Leite, Nicodemos e Costado Rego. De acordo com os autores além da ausência de um teste padrão ouro, as pesquisas que relacionam a compreensão da linguagem de indivíduos com a compreensão de metáforas ainda faltam serem melhor discutidos a natureza dos deficits semânticos presentes nessas análises.

É importante ressaltarmos que no texto de Rodrigues Leite, Nicodemos e Costa do Rego os autores chamam a atenção para a relevância da continuidade dos estudos que relacionam metáfora, compreensão da linguagem e Autismo também para a criação de protocolos que possam ajudar esses indivíduos a desenvolverem habilidades discursivas da língua, melhorando suas relações sociais e, conseqüenteente sua qualidade de vida.

Considerações finais

A pesquisa realizada nesse artigo nos mostrou algumas considerações sobre a natureza dos deficits semânticos presentes na linguagem de pessoas com autismo sendo os mais recorrentes: Compreensão da linguagem de forma literal, com dificuldade de compreensão da linguagem abstrata, de formas coloquiais ou de sentido figurado, ironias metáforas e inferências por parte dos indivíduos autistas. Por outro lado questões como teoria da mente e disfunções executivas são as hipóteses mais encontradas para justificar a natureza dessas lacunas de sentido

Assim sendo, para que possamos compreender como se dá os deficits semânticos na linguagem de pessoas autistas verificamos a necessidade de mais estudos nessa área, com mais clareza a natureza a dificuldade tão descrita na literatura disponível sobre a temática.

Os artigos pesquisados nos mostraram a necessidade de aprofundarmos nossas investigações, sobretudo delimitando o objeto da nossa investigação e considerando alguns aspectos importantes que envolvem o processo de uso da língua. Nesse caso precisamos antes de tudo deixar claro sobre qual nível de suporte estamos tratando, uma vez que essa classificação nos diz muito sobre a intensidade dos prejuízos do TEA sobre a linguagem dessas pessoas.

Após a delimitação do nível de suporte precisamos ainda estabelecer qual a faixa etária dos indivíduos investigados, quando se deu o seu diagnóstico (se precoce ou tardio) se a interação se deu em ambiente natural ou em ambiente controlado, o nível de letramento e o repertório desses indivíduos autistas. Dessa maneira acreditamos que os

dados darão mais clareza sobre a especificidades e natureza desses défits. Acreditamos ainda haver a necessidade de estabelecermos testes mais sistêmicos e consistentes que nos ofereçam resultados mais amplos e generalizados.

Acreditamos, por fim que traçarmos o panorama dos défits semânticos na compreensão da linguagem de pessoas com autismo será de grande contribuição para cada vez mais compreendermos os desafios enfrentados por indivíduos que estão dentro do transtorno do espectro autista, e desse modo, podermos encontrar estratégias que auxiliem estes indivíduos não só na área da linguagem, bem como nas demais áreas de seu desenvolvimento, uma vez que a linguagem perpassa por todo desenvolvimento humano.

Esses estudos poderão ainda ajudar profissionais da área da linguagem em diálogo com outras áreas tais como a fonoaudiologia e a psicologia a traçar protocolos e metas para o tratamento de pessoas com TEA. Não há, atualmente, uma cura para esse transtorno, por se tratar de uma condição e não de uma doença. Porém, uma intervenção eficaz, precoce e baseada em evidências científicas é capaz de conferir a esses indivíduos uma melhor qualidade de vida.

Referências

ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA. (2013). Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (5ed.). Porto Alegre: Artmed.

BARROS, I., Fonte, R., & Souza, A. (2020). Ecolalia e gestos no autismo: reflexões em torno da metáfora enunciativa. *Forma y Función*, 33(1), 173-189. <https://doi.org/10.15446/fyf.v33n1.84184>

BRASIL. Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Com Transtorno do Espectro Autista. Lei nº 12764, de 27 de dezembro de 2012.

CAIXETA, Leonardo; NITRINI, Ricardo. Teoria da mente: uma revisão com enfoque na sua incorporação pela psicologia médica. *Psicologia: reflexão e crítica*, v. 15, p. 105-112, 2002.

GADIA, C., Tuchman, R., & Rotta, N. (2004). Autismo e doenças invasivas de desenvolvimento. *Jornal de Pediatria*, 80, 21-42.

DE LEON, Viviane Cristina; SIQUEIRA, Marina; PARENTE, Maria Alice de Mattos Pimenta; BOSA, Cleonice. A especificidade da compreensão metafórica em crianças com autismo. *Psico*, v. 38, n. 3, 2007.

FELTES, Heloísa Pedroso de Moraes; PELOSI, Ana Cristina; LIMA, Paula Lenz Costa. Cognição e Metáfora: Teoria da Metáfora Conceitual. *In*: PELOSI, Ana Cristina; FELTES, Heloísa Pedroso de Moraes; FARIAS, Emilia Maria Peixoto (Org.). Cognição e Linguística: explorando territórios, mapeamentos e percursos. 2. ed. Caxias do Sul: Educ, 2014. Cap. 5. p. 88-113.

FERRARI, Lilian. Introdução à Linguística Cognitiva. São Paulo: Contexto, 2011.

FERNANDES, F. D. M. (1996). Autismo infantil: Repensando o enfoque fonoaudiológico. São Paulo: Lovise.

LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Metáforas da vida cotidiana [Coordenação de tradução Mara Sophia Zanotto]. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2002.

LEITÃO, Alex Bezerra. Autismo e metáforas multimodais: impacto discursivo de ações e de concepções capacitistas. *Travessias Interativas*, São Cristóvão, n. 25, v. 12, p. 141-154, jan./abr. 2022.

MARTELOTTA, Mario Eduardo. Manual de Linguística Aplicada. São Paulo: Contexto, 2008.

MENESES, Elza Antunes. Transtorno do espectro autista (TEA) e a linguagem: a importância de desenvolver a comunicação. *Revista Psicologia & Saberes*, v. 9, n. 18, p. 174-188, 2020.

REIS, H. I. S., Pereira, A. P., & Almeida, L. S. (2016). Características e especificidades da comunicação social na perturbação do espectro do autismo. *Rev. Bras. Ed.Esp.*,22(3), 325-336. <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-65382216000300002>

SIQUEIRA, Maity Simone Guerreiro; MARQUES, Daniela Fernandes; GIBBS JR, Raymond. Metaphor-related figurative language comprehension in clinical populations: a critical review. *Scripta: revista do Programa de Pós-Graduação em Letras e do CESPUC*. Belo Horizonte, MG. Vol. 20, n. 40

NICODEMOS, Henrique Araújo; REGO, Flávia Luíza Costa do; LEITE, Jan Edson Rodrigues. Compreensão de Metáforas por Indivíduos com Transtorno do Espectro do Autismo em fase de aquisição da linguagem. *Anais do 30º Congresso Brasileiro de*

Fonoaudiologia (19-22 de outubro, 2022), Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia: João Pessoa, p. 1-6